

“O‘QUVCHI-YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH MUAMMO VA YECHIMLAR”

Raxmatullayeva Nasiba Salimdjano

*Samarqand viloyati XTB ga qarashli ixtisoslashtirilgan 60-son zaif ko'ruvchi bolalar maktab-internati biologiya fan o'qituvchisi
Mustaqillikning 30 yilligi va Xalq ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni sohibi*

Annotatsiya: Ekologik madaniyatni tarkib toptirish, ularga tabiat, atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish pedagogika nazariyasi va amaliyotining eng dolzarb mavzusiga aylanganligi. Inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlar muammolarini yechish zarurligi. Endilikda atrof- muhitga, tabiat boyliklariga e'tiborsiz bo'lish butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi. O'quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirish “munosabat”, “mas'ullik”ni tarbiyalashda namoyon bo'lganligi. O'quvchilarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish imkoniyatlari: tasavvurlarning nisbatan yuqori darajasi, atrof- muhit haqidagi axborotlarga qiziquvchanlik bilanq arash, atrof-muhitdagi ob'yektlar va hodisalarga hissiy javob berish qobiliyatining mavjudligi.

«Ekologiya» — yunoncha so'z bo'lib, tirik mavjudotlarning yashash sharoiti va tevarak- atrofdagi muhit bilan o'zaro munosabatlari hamda shu asosda yuzaga keladigan qonuniyatlarni o'rganadigan fandır. «Ekologiya» atamasi 1866 yilda nemis zoolog olimi E. Gekkel tomonidan fanga kiritilgan. Yaqin vaqtlargacha bu atama faqat mutaxassislargagina ma'lum edi. Endilikda atrof- muhitga, tabiat boyliklariga e'tiborsiz bo'lish butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi aniq bo'lib qoldi. Inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlar muammolarini yechish zarurati tug'ildi. Shu barobarida ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish asosiy ishlardan biri bo'lib qoldi. O'quvchilarda ekologik madaniyatni tarkib toptirish,

ularga tabiat, atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish pedagogika nazariyasi va amaliyotining eng dolzarb mavzusiga aylandi. O'zbekiston Konstitusiyasining moddasida yer va yer osti boyliklarini, suv manbalarini, o'simlik va hayvonot dunyosini qo'riqlash, bu boyliklardan ilmiy asosda, oqilona foydalanish, havo va suvni toza saqqash, tabiiy boyliklarni uzluksiz ko'paytirib borishni ta'minlash, insonning atrof-muhitni yaxshilash uchun chora va tadbirlar ko'rishi zarurligi ta'kidlangan. O'quvchining fikrlash va hissiyotining yuqoriligi ularda birgalikda qayg'urish, kechayotgan hodisalarga mansublik hissini keltirib chiqaradi. Shu sababli bolalarda atrof-muhit hodisalari va odamlarning hatti-harakatlariga qiziqishni ilk bolalik davridan uyg'otish va ularga nisbatan hissiy-ijobiy munosabatni shakllantirish talab etiladi.

Ma'lumki, bola shaxsi o'zaro va bioijtimoiy munosabatlar tizimida tarkib topadi. Bu munosabatlarni keltirib chiqaradigan asosiy manba - bolaning hissiy bilish jarayoni va o'yin faoliyatidir. Demak, bola shaxsiga xos bo'lgan barcha «psixologik holat va jarayonlar ijtimoiy hayot hamda atrof-muhit ta'sirida vujudga keladi. Bola o'z faoliyati jarayonida o'zini o'rab turgan tabiiy va antropogen ta'siri va hodisalar mohiyatini bilib oladi. Bolaning atrof-muhitni hissiy bilish jarayoni o'z mohiyati va xususiyati jihatidan bir-biridan shartli farq qiluvchi uch bosqichdan iborat bo'ladi. Zero, hissiy bilish bolaning sezgilariga bevosita ta'sir etgan tashqi atrof-muhit (tabiat) va uning alohida xossalarning ko'rinishlar, qiyofalar, tasvirlar, manzaralar shaklida miyasida aks etishidir. Bola o'zini o'rab turgan atrof-muhit va tabiatning muayyan xossalari: havoning issiq- sovukdigi terisi bilan, suyuqliklarning ta'mini tili bilan, havodagi hidni burni bilan, tabiatdagi xilma-xil ob'yektlarning rangini ko'zi bilan, tovushlarni qulog'i bilan sezib, ya'ni mazkur xossalari bolaning besh turli sezgisiga ta'sir etib, shu a'zolarida joylashgan asab hujayralari orqali bosh miyasiga borib yetib, natijada miyada tabiatning ayrim xossalari to'g'risida bilim paydo bo'ladi, ularning ko'rinishlari, qiyofalari, tasvirlari, manzaralari vujudga keladi.

O‘quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirish “munosabat”, “mas’ullik”ni tarbiyalashda namoyon bo‘ladi. Bunday munosabat insoniyatning, xususan, ayrim odamlarning bilib-bilmay, uzoqni o‘ylamay tabiatga ko‘rsatgan salbiy ta’siri oqibatlarini anglash va bunday ta’sirni bartaraf etish istagi natijasidagina shakllanadi. Ayrim bolalarning tabiat qo‘ynidagi xulq-atvori va faoliyatini kuzatish shuni ko‘rsatdiki, ularning ayrimlari eng chiroyli va noyob gulni uzib olishga, hech bir zaruriyatsiz shox-shabballarni sindirishga, qushlar va boshqa jonivorlarga ozor yetkazishga, gulxan yoqish uchun yosh nihollarni chopib-qirqishga va hokazolarga intiladilar.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari jarayonida bolalarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish maqsadida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, shu maqsadda ta’lim- tarbiya mazmuni, vositalari, shakllari va metodlari tizimini loyihalash, natijalarni oldindan bashorat qilish hamda tashxis qilish amalga oshirildi. Bunda atrof-muhit, maktab oila va jamoatchilikning hamjihatlikdagi harakati ham nazarda tutilib, majmuaviylik tamoyiliga amal qilindi. Mazkur loyihaga tayanilgan holda «Tabiat bilan tanishtirish» va boshqa ehtiyojga asoslangan mashg‘ulotlarning har bir mavzusi bolalarda atrof- muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirishga oid talablar bilan ilk bor ilmiy-metodik jihatdan boyitildi. Masalan, o‘simlik bor joyda, suv ham bo‘ladi. Shuningdek, daraxtlar, o‘rmon havoni namlantiradi, tozalaydi; issiq va sovuq havoni mo‘tadillashtiradi; chuchuk suv sog‘lik va tozalikni ta’minlaydi, chuchuk suvning kamligi, suvning ifloslanishi; havoning ifloslanishi, zaharlanishi mumkinligi, iflos, zaharli havo odam uchun zararli ekanligi; o‘simlik barglarining havodan oziqlanishi, havoga toza havo - kislorod chiqarishi va hokazo tushunchalar kiritildi. Bolalarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish bo‘yicha tajribaviy maktablarda sinovdan o‘tkazilgan metodlar, tashkiliy shakllar va vositalar ham asoslab beriladi. Bolalarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiluvchi ekologik ta’lim va tarbiya mazmuni bolalarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiluvchi ekologik ta’lim va tarbiya vositalari, shakllari va metodlari biologiya fani

o‘qituvchisining ekologik madaniyati va ekopedagogik mahorati bolalarda ota-ona, oila a‘zolarining ekopedagogik hatti-harakati maktabda ijtimoiy-ekologik muhit, tevarak-atrofdagi ijtimoiy-ekologik muhit, odamlarning ekologik yurish-turishi, ijtimoiy buyurtma: bolalarda atrof-muhitga mas‘uliyatli munosabatni shakllantirish zaruriyati, maqsadi va vazifalar, yangi ekopedagogik texnologiya: ta‘lim va tarbiya metodikasini loyihalash hamda bashorat qilish, bolalarda atrof-muhitga mas‘uliyatli munosabatning shakllanganlik monitoringi, diagnostikasi va ijtimoiy buyurtmaning bajarilganligi, tajriba-sinov ishlari jarayonida tanlangan metodlar, vositalar va tashkiliy shakllardan keng foydalanildi. Jumladan, bolalar bilan tajribaviy kuzatish ishlari ham amalga oshirildi. Bunda modellashtirilgan kuzatish ob‘yekti maxsus ravishda qayta vujudga keltirildi. Xususan, sinfxonaning deraza va eshiklari yopilib, bir necha daqiqa tashqarida bo‘lingach, yana xonaga qaytib kirildi va xona havosi bilan tashqaridagi havoning farqi: issiq-sovuqligi, namligi, musaffoligi aniqlandi, xonani shamollatib turishning ahamiyati tushuntirildi, sabab- oqibat bog‘lanishlari o‘rnatildi. Tadqiqotda har bir metod, shakl va vosita asoslandi. Shuningdek, bolalardan uyga borish-kelish yo‘lida, ko‘chada tengdoshlari va yoshi katta odamlar tomonidan atrof-muhitga qanday zarar yetkazayotganligi: yuvindi va iflos suvlarning ko‘chaga sepilishi; yo‘l bo‘ylariga axlatlar va chiqindilarning tashlab ketilishi; xazon va axlatlarning yoqib yuborilishi; quvur suvlarining ko‘chaga oqizilishi; daraxtlarning kesilishi yoki shox-shabbalarining sindirilishi; qushlarga tosh otishlar vositasida ozor berilishi; ko‘chalarning toza yoki iflosligi va shu kabi holatlarni ko‘rganliklari haqida so‘zlab berish so‘raldi. Bolalar quyidagicha javob berdi: “Bir bola gugurt olib, xazonlarni yoqdi. O‘tib ketayotgan bir kishi uni koyib, olovni o‘chirtirdi” va hokazo.

O‘quvchilarda ekologik ta‘lim va madaniyatni shakllantirish mazmuni, shakllari, vositalari va metodlarini ishlab chiqish yuzasidan olib borilgan tajriba-sinov ishlari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

1. Odamlar ming yillar davomida tabiat bilan kurashib, uni zabt qildi, qayta o‘zlashtirdi. Endi esa tabiat aziyat chekmoqda. Aslida tabiatga odamlarning himoyasi kerak emas. Aksincha, nafas olish uchun musaffo havo, ichish uchun toza suv, hayot kechirish uchun butun tabiat odamlarga kerak. Ona tabiat hamisha odamdan ustun bo‘lgan va ngunday bo‘lib qolaveradi; odam - tabiatning farzandi, uning hayotidagi bir zarra va lahza, xolos. Biroq odamlarning tabiatga mas’uliyatsiz munosabati va texnik aralashuvi uni tilka-pora qildi. Uni sog‘lomlashtirish - bizdan atrof-muhit haqidagi bilim, tafakkur va unga nisbatan to‘g‘ri, mas’uliyatli

munosabatni talab qilmoqda. Bu fazilatlar esa har bir shaxsda bolalikdan boshlab shakllantirilishi lozim.

«Atrof-muhitga munosabat» tushunchasi falsafiy, psixologik-pedagogik taxdil etildi, «mas’uliyat» tushunchasining ekologik madaniyat, ong, tafakkur, dunyoqarash, e’tiqod, bilim va faoliyat bilan bog’lanishi aniqlandi, ekologik ta’lim va tarbiyada «atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish» tushunchasining imkoniyatlari talqin qilindi. Bola shaxsida mas’ullik kurtaklari hosil bo’lmasa, qat’iyatsizlik, jur’atsizlik kuzatiladi. Shunga ko’ra, mas’uliyatli munosabatni amalda namoyon etish uchun bola, bir tomondan, qaysi hatti-harakatlar atrof- muhitga nisbatan nojo’ya sanalishi, ona tabiatga zarar yetkazishini bilishi, ikkinchi tomondan, o’zidagi qat’iyatsizlik, jur’atsizlikni yengib o’tishi darkor.

O’quvchilarning muayyan qismida atrof-muhitga mas’uliyatli munosabat elementlari shakllanib kelayotgan bo’lsa-da, ular barqaror emas, ya’ni ayrim tengqurlari tomonidan sodir etilayotgan nojo’ya hatti-harakatlarni qat’iyat bilan qaytara olmaydi, aksariyat kichkintoylarda esa bunday munosabat hali tarkib topmagan.

O’quvchilar ta’lim-tarbiyasiga qo’yiladigan davlat talablari, tabiat bilan tanishtirish dasturlari va ularga doir metodik tavsiyalarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabat tarbiyasiga da’vat etilgan bilim, ko’nikma va malakalar yetarlicha o’z ifodasini topmagan va o’qituvchilarning ekopedagogik mahorati zamonaviy talablar darajasida emas.

O’quvchilarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish imkoniyatlari: tasavvurlarning nisbatan yuqori darajasi, atrof- muhit haqidagi axborotlarga qiziquvchanlik bilan qarash, atrof-muhitdagi ob’yektlar va hodisalarga hissiy javob berish qobiliyati mavjud.

O’quvchilarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirishning samarali vositalari, shakl va metodlari ishlab chiqildi, mashg’ulotlar bilan bolalarning atrof-muhitni bilishga oid ehtiyojlariga asoslanib qo’shimcha tashkil

qilinadigan mashg'ulotlar birligi mazkur fazilatni shakllantirishning muhim vositalaridan biri bo'lishi mumkin.

Bolalarni ekologik to'g'ri yo'l tutishga o'rgatadigan qulay didaktik o'yinlar, voqeaband rolli o'yinlar, sayr-sayohatlar va ehtiyojga asoslangan mashg'ulotlarning qat'iyatsizlik, jur'atsizlik kabi sifatlarni bartaraf etishda tutgan o'rni katta.

O'quvchilar atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat asoslarini shakllantirish bo'yicha mashg'ulotlarning tashkiliy shakllari va vositalari majmuining uygunligi mashgulotlarning maqsadi (atrof-muhitga mas'ullikni tarbiyalash), mazmunining xususiyatlari (tevarakdagi atrof-muhit) va tanlangan metodlarning o'zaro hamohangligiga bog'liq.

Tajriba-sinov jarayonida o'quvchilarni atrof-muhitdagi ob'yektlar va hodisalarga qiziqtirish asosida ularda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat asoslarini shakllantirish mumkinligi isbotlandi. Maktab bilan oila hamkorligini yo'lga qo'yish orqali bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat asoslarini shakllantirish bo'yicha ota-onalar uchun pedagogik shart-sharoitlarni vujudga keltirish yo'llari hamda oila, tevarak-atrofdagi sog'lom ekologik muhitni yaratishga doir tavsiyalar ishlab chiqildi: dasturlar va talablarda belgilangan barcha mavzularni mazmunan bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish bilan bog'lash imkoniyatlari doirasida boyitish lozim; o'qituvchilar malakasini oshirish va qayta tayyorlash kurslari rejasiga «O'quvchilarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat asoslarini shakllantirish metodikasi» mavzusini kiritish va uning o'quv-metodik majmuasini yaratish maqsadga muvofiq; o'quvchilar atrof-muhitdagi ob'yektlar va hodisalar bilan mashgulotlardan tashqari vaqtlarda yakka tartibda va guruh tarzida tanishtirish va amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Yurtimiz kelajagi yosh avlodlar qo‘lida ekan, ularni har tomonlama yetuk, insonparvar, jamiyat va tabiat oldida mas’uliyatli shaxslar etib tarbiyalash eng ustuvor maqsadlarimizdan biridir. Mustaqilligimiz e‘lon qilinganidan buyon o‘tgan qisqa davr mobaynida xalqimiz va davlatimiz tarixida katta ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar yuz berdi. Ko‘p asrlik beqiyos ma’naviy merosimiz tarixi madaniyatimiz din-tilimiz qayta qad rosladi. Barcha turdagi ta’lim muassasalarida yoshlarimiz qalbida milliy iftixor, ekologik madaniyatni tarkib toptirishga jiddiy ahamiyat berilmoqda. Bu borada ayniqsa biologiya, tabiatshunoslik tarbiyasining imkoniyati beqiyosdir. Chunki, Vatanimizning boy tabiati, hilma-xil yerosti va yerusti boyliklari, xalqimiz olib borayotgan bunyodkorlik ishlari, yer shari aholisi

orasidagi o‘zbek xalqining obro‘si, e‘tiborini ortib borayotganligi o‘quvchilarda milliy iftixor xissini tarkib toptiruvchi, ta‘minlovchi vositalar hisoblanadi.

Ekologik ta‘lim va tarbiyaning o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning maqsadi va vazifalarining birligi shahar va qishloqdagi ijtimoiy ekologik muhitning o‘ziga xos xususiyatlarini inkor qilmaydi. Uquv tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirishga imkon beradigan xususiyatlarni hisobga olishni nazarda tutadi. O‘quvchilarda ekologik ma‘naviyatni shakllantirishda ekologik ta‘lim va tarbiyaga bunday yondoshish shunisi bilan muhimki, maktablarning 80% atrofida qishloqlarda joylashgan.

O‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ijtimoiy zarurligini ko‘p jihatdan qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishi bilan izoxdanadi. Chunki geografiya.uz saytida ta‘kidlanishicha, bugungi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi texnika va texnologiyani yaxshi biladigan, atrof-muhitni himoya qilish maqsadlarini dehqonchilik va chorvachilik ishi bilan bir qatorga qo‘yadigan, tabiat bilan munosabatda yuksak axdoqiy sifatlarni namoyon qiladigan, o‘zi ishlab chiqarish faoliyatini tabiiy muhitga ehtiyotkorlik, mas‘ullik va uning boyliklaridan oqilona foydalanish bilan qo‘shib olib boradigan mehnatkashlarga katta ehtiyoj sezadi. Tabiatga ko‘rsatilayotgan salbiy ta‘sirning oldini olish yoki uning bartaraf qilish, ekologik madaniyatning, ekologik ma‘naviyatning asosiy ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Ekologik madaniyat - bu insonning ekologik bilimlari, uning bu bilimlarga munosabati va atrof-muhitdagi amaliy faoliyatining rivojlanib boruvchi birligidan iboratdir. Bunday madaniyatni tashkil toptirishning poydevori albatta sinfdan amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Chunki bugun ekologik madaniyatni shakllantirishni nafaqat sinfdan, balki maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab olib borish maqsadga muvofiqdir. Zero poydevor qanchalik mustahkam bo'lsa, unga qurilgan imorat hech qachon qulamaydi.

Shu o'rinda sinflarda ekologik madaniyatni oshirishda bevosita interaktiv usullardan foydalanganim uchun 2007 yilda "Eng yaxshi fan o'qituvchisi" ko'rik-tanlovining viloyat bosqichida birinchi o'rinni egalladim. "O'zbekiston - jonajon o'lkam", "Gullar bayrami" tadbirida o'quvchilarim faxriy o'rinlarni egalladi. Onlayn olimpiadada o'quvchim Bekzod Toshtemirov yaxshi o'rin oldi. "Ziyolilar minbari" telegram kanalida "Komil insonni tarbiyalashda ustozning roli" mavzusidagi ko'rik-tanlovda yuqori o'rinni oldim. Shogirdim Baturova Sanobar "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi a'lochisi" ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Endi meni muvaffaqiyatga yetaklagan bir qator usullarni tavsiya qilmoqchiman:

Bu "Vena diagrammasi" usuli bo'lib, sinflarda foydalanish mumkin. Bu metod uchta oval figuralarning kesishmasidan iborat. Doirachalar uchta bo'lib, bunda birinchi va uchinchi doirachalar ichiga berilgan topshiriqning farqli jihatlari yozilsa, o'rtadagi doirachaga ularning umumiy, o'xshash tomonlari yoziladi. Bu usul yordamida o'quvchilar mavzuga oid alohida sifatlarni, xususiyatlarni, ikki toifadagi narsalarni farqlashni ajratishni o'rganib oladilar. Biror bir bo'lim yakunlangach, ushbu bo'limni xulosalashda, tahlil qilishda "Vena diagrammasi" usulidan foydalanilsa, samarali natija beradi. "Vena diagrammasi" usulini quyidagi tartibda qo'llash mumkin:

1. Birinchi doira ichiga uy hayvonlari haqidagi. 2-Uchinchi doira ichiga yovvoyi hayvonlar haqidagi ma'lumotlarni yozamiz.

3. Ularning o'xshash tomonlarini 2-doira ichiga yozing, deb topshiriq beramiz. Bu topshiriqni bajarish uchun o'quvchilarga vaqt beriladi va vaqt tugashi bilan har bir guruxdan bittadan o'quvchi chiqib, yozganlari bilan boshqa guruhdagi o'quvchilarni tanishtiradi.

Jumladan, integrasion darslarni yo'lga qo'yish orqali ham darsning maqsadi va uni amalga oshirish imkoniyat darajasi kafolatlanadi. Bularni quyidagilar asosida izoxdash mumkin:

Sinflarda o'qish va tabiatshunoslik integrasiyasi O'qish va tabiatshunoslik integrasiyasi imkonlari juda keng, chunki o'qish darslari va ekologik tadbirlar oldida turgan umumta'lim va tarbiyaviy maqsadlar birligi mavjud. Bu darslarda

o'quvchilar o'zini o'lkasi tabiati bilan tanishadi. Tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlar bilan tanishadi.

Xonaki va yovvoyi hayvonlar, hasharotlar bilan tanishishadi.

Ekologik tadbirlarda umumiy tarbiyaviy maqsad bor. O‘quvchilarda tabiatga muhabbat va e‘zozlash his-tuyg‘ularini tarbiyalash, tabiatni estetik birlikda qabul qilishni o‘rgatish. Umumlashgan bir qator maqsadlar ta‘lim va tarbiyaga oidlari bo‘lsa ham, har bir fanning o‘ziga xos maxsus pedagogik maqsadlari bor. Ularning echimiga har xil ish usullari talab etiladi.

Ekologik tadbirlarda o‘rganish ob‘yekti bu tabiatning bir hodisasidir, lekin ularning o‘rganish usullari turlicha. Ekologik tadbirlarga nisbatan o‘quvchilarda estetik didni, tabiatni emosional ranglarda qabul qilishni shakllantiradi, o‘quvchilarga o‘zining tabiatga bo‘lgan estetik munosabatini til vositasi sifatida nomoyon qiladi. Shu borada quyida ona tili va tabiatshunoslik mashg‘ulotining integrasiyalashgan.

Ona tili va tabiatshunoslik integrasiyasi Ona tili tabiatshunoslik integrasiyalangan darslarda, ayniqsa, sinflarda fanlar va tabiat hodisalarini ta'sirchan qabul qilish doimo bolalarning nutqi o'stirish ishlariga bog'liq. O'qituvchi o'quvchilarga o'simliklar, hayvonlar, o'zining tana a'zolari nomini to'g'ri aytishni o'rgatadi. Kuzatish natijalarini aytib berishni taklif qiladi. Shunday qilib bolalar o'rgangan so'zlar ularning tushunchalarida buyumlar, tabiat hodisalari aniq tasavvurlarga bog'lanadi, hayotiy mazmunga to'ladi. Bu esa bolalarni tabiatga bag'ishlangan hikoyalar, maqolalar, she'rlarni ongli ravishda o'qishga tayyorlaydi, bolalar ko'rganlari haqidagi matnni katta qiziqish bilan o'qishadi yoki o'qituvchi bilan suhbatlashganlarini yaxshiroq tushunishadi. Integrasiyalashgan darslarning asosiy maqsadi, dars samaradorligiga erishish va vaqtdan unumli foydalanish, bolaga dunyoni bir butunligiga aks ettirishdan iborat. Tabiatshunoslik mashg'uloti boshqa fanlar bilan integrasiyalab o'tish bu o'quvchilarda tabiat va jamiyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglashlariga ko'maklashadi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarga biologiya, tabiatshunoslik fanlaridan bilim berishda, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda xilma-xil zamonaviy metod, usullardan foydalanish yuqori natija beradi. Ayniqsa, darslarni interfaol usullarda tashkil etish, integrasion ta'lim texnologiyalardan foydalanish o'qituvchidan ko'p mehnat talab qilsa-da, o'quvchilarni aniq, tez, lo'nda javob berish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ijodiy faoliyatga yo'naltiradi. Chunki noan'anaviy darsda o'quvchilar savol javob, chaqiriq kabi usullardan foydalanish, ko'rgazma-tarqatma, magnitofon, videofilmlardan oqilona foydalanish mumkin. Shu orqali o'quvchilar bu kabi darslardan xech qachon zerikish uchun bo'sh vaqt topa olishmaydi. Ularni fikrlash doirasi kengayadi, ijodkorligi, dunyoqarashi yanada oshadi. Bu dars samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun poydevor tayyorlash imkonini beradi.

Yurtimiz kelajagi bo'lgan yosh avlod haqiqiy barkamol shaxs, tabiat va jamiyat oldida mas'uliyatni his eta oladigan, nazariy bilim va ko'nikmalarni amaliyotda

erkin qo‘llydigan ideal jamiyat a‘zosi bo‘lishi uchun ta‘lim va tarbiyani uzviy olib borish bilan bir qatorda ijtimoiy institutlarning ham o‘rni ahamiyatlidir. Ya‘ni oila, mahalla, jamiyatning har bir qatlami bunda o‘z ta‘siriga ega.

Ta‘lim muassasalarining har bir bosqichida tabiatni asrash, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish to‘g‘risida nazariy bilim va ko‘nikmalar paydo qilinsada, buni amaliyotda, jamiyat a‘zolari orasida qo‘llanmasa bu o‘zining samarasiga ega bo‘lmaydi. Buning uchun har bir mahoratli pedagog oila, mahalla va maktab hamkorligini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishi lozim. Masalan, ota-onalarni darsdan tashqari ekologik tadbirlarga taklif qilish, mahalla nuroniylari va faollari bilan “Tabiat bizning onamiz”, “Isrofni oldini olaylik” kabi mavzularda sinfda kechalar tashkil qilish maqsadga muvofiqsir. Bu ishlarni amalga oshirishda eng ma‘qul va samarali usullarni tanlay bilish, dars va tabiat kabi tushunchalarni uyg‘unlashtira olish pedagogning bilim saviyasi hamda qobiliyatlari darajasiga ko‘ra natija beradi. Buning uchun esa tinimsiz izlanish va o‘z ustida ishlashgina pedagogni yutuqlar tomon yetaklaydi.

Ekologik omillarning uzgarishi natijasida odam organizmida paydo buladigan kasalliklarni oldini olish maksadida kuyidagi dare ishlanmasini tavsiya kilaman:

Adabiyotlar:

1. R. Nabiyev ’’EKOLOGIK OLAM’’
2. B.SHODMONOV “DORIVOR USIMLIKLAR”